

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 376 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Меры по привлечению прямых иностранных инвестиций в национальные экономики.....	243
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Firuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo'chqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvida faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish.....	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilingan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafro'z O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Махкамova Надира Саидмуратовна

Старший преподаватель кафедры “Финансы и кредит”
Национального университета Узбекистана

Аннотация: В статье изучены и проанализированы объективные и субъективные факторы, которые влияют на действующие хозяйственные субъекты и недействующие предприятия в стране. Также, изучены положительные и отрицательные факторы влияющие на инвестиционную деятельность предприятий в стране. В результате изучения, анализа и исследования выявлены проблемы и разработаны предложения по их преодолению.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, местные предприятия, предприятий с иностранными инвестициями, инвестиция, реинвестиция, иностранные инвестиции, инвестиции в основной капитал, налоги, кредит, ипотека, налоговые каникулы.

Annotatsiya: Maqolada, mamlakatda faoliyat yuritayotgan xo'jalik subyektlari, faoliyat yuritmayotgan korxonalar va ularga ta'sir etayotgan obyektiv va subyektiv omillar o'rganilgan tahlil etilgan. Shuningdek, mamlakatda faoliyat yuritayotgan korxonalarning investitsion faoliyatiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillar o'rganilgan. O'rganish, tahlil va tadqiq etish natijasida muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xo'jalik subyektlari, mahalliy korxonalar, xorijiy investitsiyaga asoslangan korxonalar, investitsiya, reinvestitsiya, xorijiy investitsiyalar, asosiy kapitalga investitsiya, soliq, kredit, ipoteka, soliq kanikuli.

Abstract: In the article, the objective and subjective factors that affect the existing economic entities and non-operating enterprises in the country, are studied and analyzed. Also, positive and negative factors affecting the investment activity of businesses in the country were studied. As a result of the study, analysis and research, problems have been identified and proposals have been developed to overcome them.

Key words: economic entities, local businesses, enterprises with foreign investments, investment, reinvestment, foreign investment, investment in fixed assets, taxes, credit, mortgage, tax holidays.

ВВЕДЕНИЕ

Последние 15 лет стали беспрецедентными годами испытаний в мировой экономике. Исходной точкой непростого периода стало начало ипотечного кризиса в США в 2008 финансовом году, который был вызван бесцельной и чрезмерной выдачей ипотечных кредитов. В результате чего, данный ипотечный кризис поглотил национальную экономику, а она, в свою очередь, потянула за собой следом всю мировую экономику. В конечном итоге, в зависимости от показателей развития, чем более развитой была страна, тем больше каждая из них несла экономические потери, исчисляемые миллиардами долларов.

В ситуации, когда текущее состояние только начало восстанавливаться после экономических и последующих социальных потерь, пандемия с конца 2019 года привела почти все страны в состояние социально-экономического паралича, и нет ни одной страны, которая еще полностью оправилась от этого процесса.

Республика Узбекистан, как и все страны, понесла беспрецедентные потери в ходе двух упомянутых выше социально-экономических спадов. Но, несмотря на это, страну отличает то, что она имеет небольшие потери по сравнению с некоторыми зарубежными странами, благодаря социально-экономической, инвестиционной и инновационной политики, проводимой справедливо и рационально под руководством Президента.

Признавая, что невиданные социально-экономические кризисы повлекли за собой огромные потери, эффективное использование экономических возможностей для выхода из сложившейся ситуации является требованием времени. Конечно, существует ряд факторов и способов выхода из социально-эконо-

мического кризиса. На наш взгляд, одним из наиболее быстрых путей является организация инвестиционной деятельности действующих в стране хозяйствующих субъектов с помощью современных методов и подходов, при этом создавая новые рабочие места и увеличивая количество налогоплательщиков, можно сократить или устранить масштабы социально-экономических проблем в стране.

В “Стратегии “Узбекистан – 2030”, охватывающей ближайшие семь лет, особое внимание уделено предприятиям по пяти направлениям, которые включают 100 целей, направленных на социально-экономическое развитие страны. В частности, 55-я цель стратегии, озаглавленная “Усиление экспортного потенциала национальной экономики и кардинальное увеличение в ее составе доли продукции с высокой добавленной стоимостью”, содержит следующую информацию, касающуюся непосредственно предприятий: “Повышение объема экспорта в 2 раза и доведение до 45 миллиардов долларов, доведение количества предприятий-экспортеров с 6,5 тысячи до 15 тысяч”, Увеличение количества предприятий, внедривших международные стандарты, в 10 раз и доведение их количества до 5 тысяч. Всесторонняя поддержка экспортеров, продвигающих на зарубежные рынки национальные бренды на основе идеи “Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции”.

Если обратить внимание на цифры, то только количество предприятий-экспортеров планируется увеличить до 8500 в ближайшие пять лет или увеличить за эти годы примерно на 230%. Из практики известно, что за счет увеличения простых чисел невозможно добиться экономического результата. Для этого необходимо привлекать одновременно как внутренние, так и иностранные инвестиции - для создания предприятий и увеличения мощности существующих.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В одном из своих выступлений Президент подчеркнул, что в нашей стране существуют определенные препятствия в создании предприятий. Например: “Некоторые министерства не допускают свободной и здоровой конкуренции, поскольку являются учредителями предприятий в подконтрольной им сфере, и об этом сегодня нужно сказать открыто. Если мы не изменим такую систему, то не удастся добиться устойчивого развития в этих отраслях и в экономике в целом”¹. Конечно, сложно представить такие факты, но если мы не будем изучать и анализировать, говоря, что это сложно, то и изменить нынешнюю опасную ситуацию в положительную сторону будет трудно выполнимо.

В настоящее время с целью масштабного изучения инвестиционной деятельности действующих в стране предприятий зарегистрировано несколько предприятий и организаций. Информацию о том, сколько из них находится в эксплуатации, можно найти в Таблице 1.

Таблица 1: Общие сведения о предприятиях и организациях (кроме фермерских и дехканских предприятий, по состоянию на 1 декабря 2023 года)²

№	Года	Зарегистрированные предприятия и организации (всего)	Действующие предприятия и организации (всего)	Недействующие предприятия и организации	
				(всего)	(в процентах)
1.	2018 год	337 593	321 651	15 942	4,7
2.	2019 год	415 121	395 940	19 181	4,6
3.	2020 год	497 167	468 834	28 333	5,7
4.	2021 год	552 828	524 576	28 252	5,1
5.	2022 год	622 987	588 823	34 164	5,6
6.	2023 год	627 475	592 371	35 104	5,6

Анализируя данные таблицы 1, картина выглядит следующим образом. В 2023 году мы стали свидетелями резкого увеличения числа предприятий и организаций, зарегистрированных в стране, по сравнению с 2018 годом. То есть за эти годы количество предприятий и организаций увеличилось на 289 882. Достижение такого результата в условиях рыночной экономики, конечно, очень хороший показатель. Если проанализировать предприятия и организации, работавшие в этот период, то и здесь мы встретим положительный показатель. В частности, можно отметить, что в 2018 году действовало 321 651, а в 2023 году – 592 371.

Среди приведенных данных наиболее тревожным показателем является количество недействующих предприятий и организаций, на текущий момент проведения нашего исследования. Если посмотреть на

1 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису о важнейших приоритетных задачах на 2019 год

2 “Информация о демографии предприятий и организаций Республики Узбекистан” Государственного агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, стр. 2.

данные, то наряду с зарегистрированными предприятиями из года в год увеличивается и количество недействующих предприятий. После изучения и анализа этого показателя, при наличии субъективных причин, необходимо как можно скорее найти пути их устранения.

Если обратить внимание на приведенные данные, то процент неработающих предприятий в 2020 году увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Естественно, что влияние субъективного фактора, повлиявшего на это, было выше объективного. Потому что 2020 год, как и весь остальной мир, является одним из пиковых лет пандемии. Несмотря на то, что в последующем 2021 году показатель немного снизился, в 2023 году он показывает рост на 0,9 процента по сравнению с 2018 годом.

Если посмотреть на приведенную статистику в мировом масштабе, то цифры, конечно, не очень привлекательны. Однако для нашей экономики, которая сейчас развивается, этот показатель настораживает, и найти меры по его устранению – веление времени.

Сведения, изложенные в таблице, дали нам подробную информацию о том, сколько предприятий существует в стране. Первоочередной задачей является - выяснить как организовать деятельность этих предприятий в соответствии с требованиями времени и как эффективно организовать вопрос привлечения частных инвестиций. В связи с этим Президент неоднократно в своих выступлениях подчеркивает, насколько важны инвестиции для национальной экономики. В частности: “В следующем году будет привлечено около 30 миллиардов долларов инвестиций, из них 25 миллиардов долларов составят частные инвестиции. В частности, мы запустим более 300 проектов общей стоимостью 8 миллиардов долларов и запустим еще 40 новых крупных проектов”³.

Годовой ВВП составляет 80 млрд. долл. США. В ситуации, когда есть доллар, привлечение инвестиций в размере 30 миллиардов долларов за один год очень разумно и выгодно для национальной экономики. Еще более отраднo, что около 85% привлеченных инвестиций – это частные инвестиции. Потому что частные инвестиции в основном направляются на расширение существующих предприятий и, самое главное, на создание вновь создаваемых предприятий. Это, в свою очередь, создает основу для дальнейшего увеличения количества предприятий в стране.

С первых дней обретения независимости наша страна уделяла большое внимание одновременному привлечению в национальную экономику как местных, так и иностранных инвестиций. Поэтому в последние годы процесс привлечения инвестиций в национальную экономику ускорился. В результате число экономических субъектов, основанных на иностранных инвестициях, также увеличивается, наряду с созданием тысяч местных предприятий. По данным СМИ: “В 2022 году Узбекистан и страны СНГ создали более тысячи совместных предприятий”⁴. Кроме того, развиваются и инвестиции в основной капитал в регионах, где формируются доходы народного хозяйства нашей страны. Давайте сосредоточимся на цифрах в Таблице 2, чтобы получить точную информацию.

Таблица 2: Вложения в основной капитал (Темпы роста в процентах)⁵

Регионы	2000г.	2005г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2022 г.
Республика Узбекистан	101,0	105,7	104,2	109,4	95,6	100,2
Республика Каракалпакстан	83,0	76,2	63,9	133,5	69,9	114,9
Андижанская область	101,0	129,2	94,6	105,1	110,6	116,5
Бухарская область	108,0	120,7	73,6	98,7	104,7	94,2
Джиззакская область	111,0	111,5	118,0	96,9	147,4	104,6
Кашкадарьинская область	93,0	116,2	67,4	112,4	76,5	80,0
Навоийская область	116,0	141,9	248,6	90,7	77,1	109,4
Наманганская область	103,0	97,1	90,3	108,5	88,0	104,2
Самаркандская область	104,0	110,6	127,4	115,8	128,8	111,6
Сурхандарьинская область	102,0	136,4	95,8	110,3	77,4	87,5
Сырдарьинская область	100,2	89,6	153,9	97,9	111,2	135,1
Ташкентская область	106,0	112,7	104,0	99,3	92,2	110,7
Ферганская область	107,0	119,2	107,3	98,7	113,5	112,4
Хорезмская область	102,0	44,1	133,8	87,2	92,7	94,2
Ташкент г.	92,0	88,4	147,6	102,3	108,6	87,2

³ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. 21 декабря 2023 г. <https://aniq.uz/yangiliklar/2022-yilda-uzbekiston-va-mdh-mamlakatlari-mingdan-ortiq-qushma-korxonatashkil-etdi>

⁵ Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Содержание открытых данных

Данные в таблице включают статистические показатели за 2000-2022 годы, при этом динамика роста или падения неравномерна. Конечно, на это повлияли особые причины. Анализируя цифры на национальном уровне, можно отметить небольшой рост в 2000 финансовом году, с увеличением на 5,7 процента в 2005 году. В 2010 году он увеличился на 4,2%, в 2015 году увеличился на 9,4%, после чего последовал резкий спад в 2020 году и, наконец, увеличился на 2,9% в 2021 финансовом году.

Если изучить анализируемые цифры на примере города Ташкента, то самый низкий показатель за отчетные годы составил 87,2 процента в 2022 году, а самый высокий показатель – 147,6 процента в 2010 году. В последующие годы последовал постепенный спад, и в 2022 году показатель превзошел низкую отметку 2005 года, достигнув 87,2 процентов. Поскольку город Ташкент отличается высоким уровнем сервиса и индустриализации по сравнению с другими регионами, рост инвестиций в основной капитал, безусловно, окажет большое положительное влияние на национальную экономику республики. В равной степени, понижение числа инвестиций окажет отрицательный эффект.

Можно наблюдать увеличение и уменьшение численности вложений в Республике Каракалпакстан. Согласно исследованию показателей, самый низкий показатель по республике был зафиксирован в 2010 финансовом году, составив 63,9 процента. Также видно, что самый высокий положительный показатель был в 2015 финансовом году, увеличившись на 133,5 процента. После резкого спада в 2020 году, когда показатель почти приблизился к низшему уровню, зафиксированному в 2010 году, последовал рост, и в 2022 году он достиг 114,9 процентов. Если посмотреть на отчетный период, то только в 2015 и 2022 финансовых годах наблюдалась относительная тенденция к росту. В остальные годы, при низком показателе, регион занимал одно из последних мест.

В Навоийской области, одном из регионов, который является более промышленно развитым, чем другие, в первые годы были очень хорошие показатели. Но в последующие годы показатели отличаются от цифр других регионов. В частности, в 2000, 2005 и 2010 годах она составляла 116,0, 141,9 и 248,6 процента соответственно, а в 2015, 2020 и 2022 годах ограничивалась 90,7, 77,1 и 109,4 процентами соответственно.

Судя по количеству инвестиций в основной капитал по регионам республики, есть основания говорить, что Самаркандская область находится в частично хорошем состоянии. В регионе показатель составил 104,0 только в 2000 году, а во все остальные анализируемые годы зафиксирован положительный уровень. Даже в 2020 финансовом году, когда пандемия усилилась, было обеспечено 128,8 процента.

Если дать общую оценку данным таблицы, то ситуацию нельзя назвать полностью позитивной. Так как динамика роста разнообразна и красочна. В целом, в ситуации, когда население растет стабильными темпами, соответственно должны расти и инвестиции. Тогда она будет свободна от внутренних кризисов той или иной формы. В противном случае естественны колебания.

На наш взгляд, есть два объективных фактора, которые повлияли на разную динамику: первый – мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Второй – пандемия, сложившаяся в начале 2020 года. Следует отметить, что первый фактор оказал медленное влияние на привлечение инвестиций, тогда как второй фактор – пандемия – оказал очень резкое влияние. Во время пандемии некоторые предприятия даже были вынуждены временно приостановить свою работу. Это, в свою очередь, негативно сказалось на привлечении капитальных инвестиций.

На государственном уровне планируется принять меры по созданию и ускоренному развитию предприятий в нашей стране, о чем Президент выразил так: "...объем прямых иностранных инвестиций увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с текущим годом и достигнет 4,2 млрд долларов. В результате, будет запущено 142 современных предприятия"⁶. Согласно квоте, за счет иностранных инвестиций планируется создать более 142 предприятий, отвечающих требованиям времени. Таким образом, будут созданы тысячи новых рабочих мест, появится соответствующий слой налогоплательщиков. При этом можно будет уменьшить масштаб как социальных, так и экономических проблем.

В результате изучения, анализа и исследования темы данной статьи, мы считаем целесообразным обратить внимание на следующие вопросы как на приоритетные направления развития инвестиционной деятельности предприятий. Включая:

- 35 104 предприятие, зарегистрированное в стране, но в настоящее время не работающее, должно быть критически изучено, необходимо выявить субъективные причины их перерыва в работе, предоставлены ли им льготные кредиты или налоговые каникулы. Это мероприятие, в свою очередь, обеспечит трудоустройством рабочих и служащих, а также увеличит числа налогоплательщиков, которые получают возможность снизить налоговое бремя на уровне страны, хотя и частично;

⁶ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. 21 декабря 2022 г.

- необходимо ввести механизм предоставления льгот по налогам и другим обязательным платежам на условиях реинвестирования полученных предприятиями экономических выгод. Это, в свою очередь, означает, что предприятия не будут заинтересованы в расходовании своей экономической продукции на различные неэффективные источники;
- при анализе процесса инвестирования в основной капитал предприятий в некоторых регионах были показаны случаи резкого снижения по сравнению с предыдущими годами. Это риск для рыночной экономики, который может привести к резкому падению прибыли предприятий, а в некоторых случаях к закрытию и даже банкротству. Чтобы этого не допустить, заместителям хокимов, ответственным за инвестиции в регионах, следует незамедлительно изучить субъективные факторы, влияющие на снижение инвестиций в основной капитал, и разработать необходимые рекомендации;
- последняя политическая и экономическая ситуация в мире показывает, что доля стран, привлекающих иностранные инвестиции в инвестиционную деятельность предприятий, должна быть как можно больше. Так как, существует высокая вероятность того, что экономический или политический кризис в той или иной стране окажет негативное влияние на инвестиционную и финансовую деятельность местных предприятий.

Реализация вышеизложенных выводов и рекомендаций, предлагаемых в соответствии с ними предприятиям народного хозяйства, в свою очередь, во многом послужит дальнейшему ускорению инвестиционной деятельности предприятий.

Список использованной литературы:

1. Указу Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158. СОСТАВ. Республиканской комиссии по реализации Стратегии “Узбекистан – 2030”. lex.uz/uz/docs/6600404
2. Президента Республики Узбекистан. Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. (20 декабря 2022 года).
3. Закон Республики Узбекистан “Об инвестициях и инвестиционной деятельности” от 25 декабря 2019 года.
4. Вахабав А.В., Хажикакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. –Т.: “МОЛИЯ”.– 2010 йил.
5. Анна Милькина Что такое инвестиции и с какой суммы лучше всего начать: разбор <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10967261>.
6. Лаптева Анна Михайловна Содержание и сущность понятия “Инвестиции” <https://cyberleninka.ru/search>.
7. Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Содержание открытых данных.
8. “Сведения о демографии предприятий и организаций Республики Узбекистан” Государственного агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, стр. 2.
9. “Социально-экономическое положение Республики Узбекистан” Государственного агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Январь-декабрь 2023 г.
10. <https://aniq.uz/yangiliklar/2022-yilda-uzbekiston-va-mdh-mamlakatlari-mingdan-ortiq-qushma-korxonata-shkil-etd>.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.